

HARF YOZISHNI O'RGANISH MODEL DIAGRAMMASINI TUZISH

Qilicheva Vasila Uzoq qizi

Samarqand chet tillar instituti, Ingliz filologiyasi 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Agar biz muloqot qilmoqchi bo'lgan odam yaqinda emas, balki uzoqda bo'lsa, biz unga xat yozamiz. V.I.ning lug'atida. Dahlning maktubi "xat, xabarnoma, qog'ozdagi xabar, varaq, yozma nutq, bir kishidan boshqasiga yuborilgan suhbat" deb ta'riflanadi. S.I.Ozhegovning lug'atiga ko'ra, xat so'zining ma'nolaridan biri kimgadir biror narsani etkazish uchun yuborilgan yozma matn bo'lsa, ikkinchisi yozish qobiliyati, yozish san'atini o'rganish

Kalit so'z: an'anaviy, epistolyar, iboralar, Sergeevich

Yozma yozma matnning eng qadimgi turidir. Odamlar yozuv paydo bo'lishidan ancha oldin bir-birlariga yozishni boshladilar. Buning uchun ular an'anaviy belgilar yoki chizmalardan foydalanganlar. Bu muloqotning eng muhim turi epistolyar janrning rivojlanishining boshlanishi edi.

Adresat va adresat paronimlari, epistolyar so'zining ma'nosi bo'yicha lug'at ish. adresat - xat, telegramma, posilka va boshqalar yuborilgan shaxs; adreslovchi - xat, telegramma, posilka va boshqalarga murojaat qilgan; epistolyar - adabiy asarlar haqida: xatlar, yozishmalar. Biz qandaydir xabarni, ma'lumotni etkazish, his-tuyg'ularimiz haqida gapirish, kimgadir, biror narsaga munosabatimizni bildirish uchun xat yozamiz. Xatlar suhbat tarzida yoziladi. Ushbu uslubning maqsadi suhbatdoshlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatishdir. Xatlarni nima va qanday yozish kerak? Xat - yozma matnning alohida turi. Shaklda bu dialog bilan eng yaqin aloqani saqlaydigan monolog, chunki har qanday xat suhbatdoshni - adresatni nazarda tutadi. Shuning uchun xat biz gaplashayotgandek yozilishi kerak. Biroq, bu erda ham ba'zi o'ziga xosliklar mavjud. So'zlashuv nutqida biz ko'pincha xatda qilinmasligi kerak bo'lgan izohlar, qo'shimchalar, tushuntirishlar, takrorlashlar qilamiz. Barcha fikrlar iloji boricha qisqacha, ammo aniq, aniq, aniq ifodalanishi

kerak. III . Yozishning namunaviy sxemasi bilan tanishish. Harf odatda uch qismdan iborat: boshi, o'rta qismi va oxiri. Biz xatni, qoida tariqasida, tabrik yoki murojaat bilan boshlaymiz: Salom, Sasha! Xayrli kun, Olya! Hurmatli Maksim Sergeevich! Hurmatli Rustam! Hurmatli tahririyat! Murojaatdan so'ng biz odatda yozishmalarning holati haqida xabar beramiz: xat olindi, xat olinmadi, ba'zida kech javob uchun uzr so'raymiz. Men sizning xatingizni oldim va darhol javob yozyapman. Bugun xatingizni oldim, bu meni juda xursand qildi. Xatingizga uzoq vaqt javob bermaganim uchun uzr. Javob berishdagi kechikish uchun uzr. Anchadan beri sizga yozmoqchi edim, lekin o'zimni birlashtira olmadim. Anchadan beri sizdan hech narsa olmadim. Qanday yashaysiz? Nima gaplar? Sog`liging qanday? Va keyin yozuvchining o'zi nima haqida xabar beradi. Bu odatda savolni takrorlash orqali kiritiladi. Misol uchun: Qanday yashayman? Men eskicha yashayman, garchi yangilik bor.

Bundan tashqari, siz quyidagi iboralardan foydalanishingiz mumkin: Va endi men sizga o'z yangiliklarimni aytib beraman. Menda ko'p yangiliklar bor. Birinchidan, Ikkinchidan... Men sizga o'z hayotim haqida gapirib bermoqchiman (ishlar haqida, hayotimizdagi voqealar va hk.) Biz odatda xatni quyidagi so'zlar bilan tugatamiz: Agar siz xatda biror narsani eslatib qo'yishni unutgan bo'lsangiz, PS postscriptini yozishingiz mumkin (imzodan keyin xatda postscript). Postskriptdan keyin odatda xat yozilgan sana va joy ko'rsatiladi. IY . Xat yozishning asosiy qoidalari bilan tanishish. Xat yozish san'ati uchun 15 ta asosiy qoidalar. Xat faqat yaxshi qog'ozga yozilgan. (daftardan yirtilgan varaqlarga xat yozish - yomon ta'm belgisi). Xatni qo'lda yozish yaxshidir (bu shaxsiy xatlarga tegishli, ish xatlari odatda chop etiladi). Tabriknomalar, hamdardlik, taklifnomalar ham odatda qo'lda yoziladi. (agar xat bosilgan bo'lsa, qo'lda kamida bir necha so'z yozishingiz kerak).

Xat tabrik va murojaat so'zlari bilan boshlanishi kerak (bu murojaat qiluvchi va qabul qiluvchi o'rtasidagi munosabatlarni hisobga olishi kerak). Maktub hech bo'lmaganda bir nechta so'zlar bilan davom ettirilishi kerak, unda avval qabul qiluvchidan olingan xat haqida eslatib o'tiladi (yoki oxirgi uchrashuv haqida). Maktub o'z yangiliklaringiz bilan boshlanmasligi kerak (avval qabul qiluvchining

ishlari haqida so'rashingiz kerak). Xat mantiq qonunlariga muvofiq tuzilishi kerak: kirish, asosiy qism, xulosa. Maktubda qarindoshlaringiz va do'stlaringiz, bo'sh (ish) vaqti qanday o'tkazilishi haqida ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Xat tushunarli tarzda yozilishi kerak; qo'l yozuvi to'liq tushunarli bo'lmasa, yomon qo'l yozuvi uchun uzr so'rang. Xat to'g'ri yozilishi kerak (agar ma'lum bir so'zning imlosiga shubhangiz bo'lsa, imlo lug'atiga murojaat qiling). Xatni qabul qiluvchiga uning hayotiga oid savollar bilan murojaat qilish bilan yakunlash maqsadga muvofiqdir. (tez orada ko'rishni xohlayman). Xatda qatorlar orasiga turli xil qo'shimchalar (yoki chekkalardagi yozuvlar) bo'lmasligi kerak; Agar siz muhim ma'lumotlarni qo'shishingiz kerak bo'lsa, post scriptum so'ng kerakli ma'lumot va ismingizning bosh harflarini yozing. Xat qabul qiluvchining imzosi bilan tugashi kerak. Xat yuborishdan oldin o'qilishi kerak. Maktub to'g'ri etiketlangan bo'lishi kerak bo'lgan konvertda muhrlangan bo'lishi kerak. Avval qabul qiluvchining familiyasi, ismi va otasining ismini, keyin shahar nomini, keyin ko'cha nomini va uy raqamini ko'rsatish odatiy holdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat ta'lim standartlari. O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim standartlarining davlat tizimi. Oliy ta'lim. 5141600 - Boshlang'ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish yunalishi. - Toshkent: 2006 "Science and Education" Scientific Journal August 2020 / Volume 1 Issue 5 www.openscience.uz 168
2. «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» G'.G'. Oliy ta'lim (me'yoriy huquqiy va uslubiy xujjatlar to'plami). - Toshkent: 2004.
3. «Ta'lim to'g'risida»gi qonun G'.G'. «Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori». - Toshkent: O'zbekiston, 1997.
4. G'oziev E. Va b. Psixologiya muammolari. T., O'qituvchi, 1996.
5. G'oziev E. Psixologiya. T., O'qituvchi, 1994.
6. Karimova V. Psixologiya. Toshkent 2000 y.
7. X.Ibragimov, U.Yo'ldoshev, X.Bobomirzayev. Pedagogik psixologiya T2007.